

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8207788>

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Ibu Membawa Balita Ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten Pali Tahun 2022

Rini Herdiani¹, Sunirah², Ria Wulandari³

^{1,2}Stikes Pondok Pesantren Assanadiyah, ³Universitas Kader Bangsa Palembang

Email: [1tomiyliza@gmail.com](mailto:tomiyliza@gmail.com), [2nirradean3112@gmail.com](mailto:nirradean3112@gmail.com), [3seiya.wulandari@gmail.com](mailto:seiya.wulandari@gmail.com)

Abstrak .

Posyandu merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Pemanfaatan pelayanan kesehatan erat kaitannya dengan kualitas pelayanan. Terbatasnya dana untuk pembinaan dan pengembangan program posyandu, maka kunjungan terhadap posyandu mengalami penurunan. *di wilayah kerja Puskesmas tanah abang* terdapat 3 posyandu yaitu Posyandu Saudara kunjungannya 153 bayi dan balita, Posyandu Seruni gannya 160 bayi dan balita, Posyandu Harapan 136 bayi. Tujuan Umum: untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan ibu membawa balita ke posyandu *di wilayah kerja Puskesmas tanah abang Kabupaten PALI Tahun 2022*. Jenis penelitian survei analitik dengan metode pendekatan *cross sectional*. Populasi adalah seluruh ibu yang mempunyai balita dan bertempat tinggal *di wilayah kerja Puskesmas tanah abang Kabupaten PALI Tahun 2022*. Populasi adalah seluruh ibu yang mempunyai balita dan bertempat tinggal *di wilayah kerja Puskesmas Balai Agung Kabupaten Musi Banyuasin* berjumlah 459 orang sampel 83 orang pengambilan sampel dengan metode Accidental Sampling. Pengolahan data: *Editing, Coding, Entry Cleaning*. Analisa data Univariat dan bivariat. Hasil Penelitian Ada hubungan pengetahuan (p value. 0.000), pekerjaan (p value, 0.006) dan Jarak rumah ke Posyandu (p value, 0.010) dengan kunjungan ibu membawa balita ke *di wilayah kerja Puskesmas tanah abang 2022*. Kesimpulan semua variabel independen berhubungan secara bermakna dengan variabel dependen. Saran meningkatkan pengetahuan dengan penyuluhan, mengaktifkan kembali posyandu yang ada *di wilayah kerja Puskesmas Balai Agung* meningkatkan dan mengembangkan program-program yang dapat menarik minat ibu agar tertarik ke Posyandu

Kata kunci: *Kunjungan, Posyandu*

Abstrack

Posyandu is a community-based health effort managed and organized from, by, for and with the community in implementing it to empower the community and provide convenience in obtaining basic health services. Utilization of health services is closely related to service quality. Limited funds for fostering and developing the posyandu program, the visits to the posyandu have decreased. in the working area of the Tanah Abang Health Center there are 3 posyandu namely Posyandu Brothers visited 153 babies and toddlers, Posyandu Seruni gan 160 babies and toddlers, Posyandu Harapan 136 babies. General Objective: to find out the factors associated with visiting mothers carrying toddlers to posyandu in the working area of the Tanah Abang Community Health Center in PALI Regency in 2022. This type of research is an analytic survey with a cross sectional approach method. The population is all mothers who have toddlers and live in the working area of the Tanah Abang Public Health Center, PALI Regency in 2023. The population is all mothers who have toddlers and live in the working area of the Balai Agung Health Center, Musi Banyuasin Regency, totaling 459 samples 83 people taking the sample using the Accidental Sampling. Data processing: Editing, Coding, Entry Cleaning. Univariate and bivariate data analysis. Research Results There is a relationship between knowledge (p value. 0.000), occupation (p value, 0.006) and distance from home

to Posyandu (*p* value, 0.010) with visits by mothers who bring toddlers to the Tanah Abang Health Center work area in 2022. The conclusion is that all independent variables are related meaningful with the dependent variable. Suggestions to increase knowledge with counseling, reactivate existing posyandu in the work area of the Balai Agung Health Center improve and develop programs that can attract mothers to be attracted to Posyandu

Keywords: Visit, Posyandu

PENDAHULUAN

Krisis moneter sejak pertengahan tahun 1997 merupakan salah satu pemicu menurunnya tingkat keaktifan posyandu. Hal ini sudah di perkirakan sebelumnya, bahwa kekurangan kemampuan pemerintah untuk membiayai program akan sangat berdampak terhadap pengadaan sarana dan prasarana posyandu. Disamping itu pembinaan dari unsur pemerintah desa, dinas instansi dan lembaga terkait menjadi berkurang sehingga kinerja posyandu menjadi rendah, dan kemudian mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan posyandu (Feni, 2010).

Menurunnya kinerja posyandu berdampak terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat ke posyandu sehingga menyebabkan kunjungan dan keinginan ibu membawa bayi dan balita ke posyandu menjadi rendah, banyak hal, dan sangat erat kaitannya dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Sedangkan pelayanan itu sendiri tidak mungkin diberikan secara maksimal tanpa didukung oleh sarana yang memadai. Dengan terbatasnya pendanaan dari pemerintah untuk pembinaan dan pengembangan program posyandu, maka kunjungan terhadap posyandu mengalami penurunan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan, terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, nondiskriminatif dan norma-norma agama (Feni, 2010).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemenaat pelayanan kesehatan berdasarkan teori Green (2005) adalah faktor predisposisi (pengetahuan, keyakinan, sikap), faktor pemungkin (keterjangkauan sumber daya, biaya, pekerjaan, jarak rumah, ketersediaan transportasi dll), faktor penguat atau faktor penyerta

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009).

Salah satu sasaran peningkatan peran serta masyarakat adalah untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya di bidang kesehatan dengan meningkatkan peran masyarakat melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yang merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar (Depkes RI, 2009).

Posyandu didirikan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam upaya pencegahan penyakit, pelayanan keluarga berencana, dan dapat membantu menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Selain itu dengan adanya kegiatan posyandu, diharapkan dapat menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap upaya dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana (Atin, 2010).

Di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2005 jumlah kematian ibu (AKI) 170 ribu, jumlah kematian bayi (AKB) 1 juta 300 ribu. Dari jumlah tersebut diatas sebanyak 98 persen

berasal dari kawasan India, Bangladesh, Indonesia, Nepal, dan Myanmar. Dapat dilihat bahwa jumlah kematian bayi dan ibu masih sangat tinggi.

Di Indonesia menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI 2007) angka kematian ibu 228/100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi 34/1000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia masih terbilang tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Ini merupakan tantangan bagi kita dan merupakan gambaran bahwa kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil dan bayi masih rendah.

Pentingnya peran posyandu dalam rangka menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu dapat dilihat dari tujuh pesan Presiden RI yang disampaikan pada peringatan pekan kesehatan nasional 2005 yaitu 1). Aktifkan kembali posyandu 2). periksakan ibu hamil minimal empat kali selama masa kehamilan 3). berikan imunisasi lengkap kepada bayi 4). timbanglah bayi dan balita setiap bulan 5). berantaslah jentik nyamuk dengan 3M (menguras, menimbun, dan membakar) 6). jagalah lingkungan agar tetap bersih. 7). ikutlah program keluarga berencana. Himbauan presiden mendukung revitalisasi atau penyegaran kembali posyandu, karena menjadikan gerakan masyarakat yang sangat menentukan dalam membawa keberhasilan pembangunan program kesehatan di Indonesia terutama menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu

Data SKDN (S adalah seluruh balita di wilayah kerja, K adalah jumlah balita yang terdaftar dan memiliki KMS, D adalah jumlah seluruh balita yang Ditimbang dan N adalah balita yang Naik berat badannya sesuai dengan garis pertumbuhan).

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten PALI pada tahun 2018 jumlah kematian bayi sebanyak 39 orang dari 6.923 kelahiran hidup, kematian balita 9 orang dari 33.005 balita, dan kematian ibu melahirkan 3 orang. Upaya untuk menurunkan angka kematian tersebut seperti dalam program *Safe Mother Hood* yaitu setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih, setiap komplikasi kehamilan harus ditangani oleh tenaga kesehatan, dan setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran oleh tenaga kesehatan. Selain itu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi adalah deteksi dini resiko tinggi ibu hamil dan deteksi dini kelainan bawaan pada bayi dan gizi buruk, hal ini bisa dilakukan dengan memeriksakan kesehatan ibu dan bayi secara teratur setiap bulan di posyandu. (Dinkes Kabupaten PALI, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode. Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan rancangan *cross-sectional* yang menganalisis secara komprehensif risiko terhadap Penyelenggaraan Yankestrad. Observasi dilakukan pada interval waktu yang sama antara risiko dan dampaknya. Penelitian dilakukan di Puskesmas penelitian ini yaitu ibu yang mempunyai balita, yaitu berjumlah 83 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Univariat

Distribusi frekuensi Kunjungan

Kunjungan ibu membawa balita ke posyandu adalah suatu aktivitas baik yang dapat diamati secara langsung atau tidak dalam hal kunjungan ibu ke Posyandu. Pada penelitian dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu aktif bila ibu berkunjung ≥ 8 x dalam setahun dan tidak aktif bila ibu berkunjung < 8 x dalam setahun. Distribusi kunjungan ibu membawa balita ke posyandu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Distribusi Frekuensi responden berdasarkan Kunjungan ibu

No.	Kunjungan ibu	Frekuensi	Persentase
1.	Aktif	52	62,7
2.	Tidak Aktif	31	37,3
Jumlah		83	100.0

Dari tabel diperoleh hasil bahwa dari 83 responden, ibu yang aktif keposyandu sebanyak 52 orang (62,7%) lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang tidak aktif hanya 31 orang (37,3%).

Distribusi frekuensi Pengetahuan

Pengetahuan ibu adalah segala sesuatu yang diketahui ibu tentang Posyandu. Pada penelitian ini pengetahuan ibu dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu baik dan kurang baik, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Distribusi Frekuensi responden berdasarkan Pengetahuan

No.	Pengetahuan ibu	Frekuensi	Persentase
1.	Baik	44	53,0
2.	Kurang Baik	39	47,0
Jumlah		83	100.0

Dari tabel diperoleh hasil bahwa dari 83 responden, ibu berpengetahuan baik tentang posyandu, sebanyak 44 orang (53,0%) lebih banyak dibandingkan dengan ibu berpengetahuan kurang baik hanya 39 orang (47,0%).

Distribusi frekuensi Pekerjaan

Pekerjaan ibu adalah aktivitas yang dilakukan setiap hari oleh ibu, untuk mendapatkan uang, bagi kebutuhan utama hidup. Pada penelitian ini pekerjaan ibu dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu tidak bekerja (ibu rumah tangga) bekerja. Distribusi pekerjaan ibu dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 3. Distribusi Frekuensi responden berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan ibu	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak Bekerja	59	71,1
2.	Bekerja	24	28,9
Jumlah		83	100.0

Dari tabel diperoleh hasil bahwa dari 83 responden, ibu yang tidak bekerja sebanyak 62 orang (74,7%) lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang bekerja hanya 21 orang (25,3%).

Distribusi frekuensi Jarak rumah ke Posyandu

Jarak rumah ke Posyandu adalah jumlah waktu dan jarak yang dibutuhkan oleh ibu untuk mengunjungi posyandu. Pada penelitian ini jarak rumah ke posyandu dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu dekat bila < 3 km dan jauh bila ≥ 3 km. Distribusi jarak rumah ke Posyandu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Distribusi Frekuensi responden berdasarkan Jarak Rumah Ke Posyandu

No.	Jarak Rumah	Frekuensi	Persentase
1.	Dekat	56	67,5
2.	Jauh	27	32,5

Jumlah	83	100.0
--------	----	-------

Dari tabel diperoleh hasil bahwa dari 83 responden dengan jarak rumah yang dekat sebanyak 56 orang (67,5%) lebih banyak dibandingkan dengan jarak rumah yang jauh hanya 27 orang (32,5%).

Analisis Bivariat

Analisa ini dilakukan untuk mengetahui hubungan (korelasi) antara variabel independen yaitu pengetahuan, pendidikan, pekerjaan dan jarak rumah ke posyandu dan variabel dependen yaitu kunjungan ibu membawa balita ke posyandu.

Penelitian ini akan melihat ada tidaknya kemaknaan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, masing-masing merupakan kategori, maka uji statistik digunakan adalah *Chi Square* dan dikatakan berhubungan bila nilai $p\text{ value} \leq 0,05$.

Hubungan antara Pengetahuan dengan Kunjungan ibu ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022

Distribusi Pengetahuan ibu dan kunjungan ibu ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 5.8 berikut ini :

Tabel 5. Berdasarkan Distribusi Pengetahuan ibu dan kunjungan ibu ke Posyandu

No	Pengetahuan Ibu	Kunjungan ke posyandu				Total		$p\text{ value}$	OR 95 % CI
		Aktif		Tidak Aktif					
		N	%	n	%	N	%		
1	Baik	40	48,2	4	4,8	44	53,0	0,00 0	22,5 (6,5-77,1)
2	Kurang	12	14,5	27	32,5	39	47,0		
Total		52	62,7	31	37,3	83	100,0		

Dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi kunjungan ibu ke Posyandu pada responden yang berpengetahuan baik sejumlah 40 orang (48,2%) lebih banyak bila dibandingkan dengan responden yang berpengetahuan kurang baik hanya 12 orang (14,5%). Hasil uji statistik dengan uji *chi square* diperoleh nilai $p = 0,000 < 0,05$ maka secara statistik pada $\alpha 0,05$, ada hubungan yang bermakna antara Pengetahuan ibu dengan kunjungan ibu ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022

Hasil analisa juga diperoleh nilai OR : 22,5 dengan CI (6,5-77,1), artinya ibu yang berpengetahuan baik tentang posyandu berpeluang 22,5 kali akan lebih aktif ke Posyandu dibandingkan dengan ibu berpengetahuan kurang di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022

Hubungan Pekerjaan ibu dengan kunjungan ibu ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022

Distribusi Pekerjaan ibu dan kunjungan ibu ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 5.10 berikut ini:

Tabel 6. Berdasarkan Distribusi Pekerjaan ibu dan kunjungan ibu ke Posyandu

No	Pekerjaan	Kunjungan ke posyandu		Total	$p\text{ value}$	OR 95 % CI
		Aktif	Tidak Aktif			

		n	%	N	%	N	%		
1	Tidak Bekerja	48	57,8	11	13,3	59	71,1	0,000	21,8 (6,2-76,7)
2	Bekerja	4	4,8	20	24,1	24	28,9		
Total		52	62,7	31	37,7	83	100,0		

Dari tabel 5.10 di atas terlihat bahwa proporsi kunjungan ibu ke Posyandu pada responden yang tidak bekerja sejumlah 48 orang (57,8%) lebih banyak bila dibandingkan dengan responden yang bekerja hanya 4 orang (4,8%). Hasil uji statistik dengan uji *chi square* diperoleh nilai $p = 0,000 < 0,05$ maka secara statistik pada $\alpha 0,05$, ada hubungan yang bermakna antara pendidikan ibu dengan kunjungan ibu ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022.

Hasil analisa juga diperoleh nilai OR : 21,8 dengan CI (6,2-76,7), artinya ibu yang tidak bekerja berpeluang 21,8 kali akan lebih aktif ke Posyandu dibandingkan dengan ibu yang bekerja di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022.

Hubungan Jarak rumah dengan kunjungan ibu ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022

Distribusi Jarak Rumah dan kunjungan ibu ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut ini:

Tabel 7. Berdasarkan Distribusi Jarak rumah dan kunjungan ibu ke Posyandu

No	Jarak Rumah	Kunjungan ke posyandu				Total		<i>p value</i>	OR 95 % CI
		Aktif		Tidak Aktif					
		n	%	N	%	N	%		
1	Dekat	46	54,4	10	12,0	56	67,5	0,010	16,1 (5,1-50,1)
2	Jauh	6	7,2	21	25,3	27	32,50		
Total		52	62,7	31	37,3	83	100,0		

Dari tabel 5.11 di atas terlihat bahwa proporsi kunjungan ibu ke Posyandu pada responden dengan jarak rumah dekat sejumlah 46 orang (54,4%) lebih banyak bila dibandingkan dengan jarak rumah jauh hanya 6 orang (7,2%). Hasil uji statistik dengan uji *chi square* diperoleh nilai $p = 0,010 < 0,05$ maka secara statistik pada $\alpha 0,05$, ada hubungan yang bermakna antara jarak rumah dengan kunjungan ibu ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022.

Hasil analisa juga diperoleh nilai OR : 16,1 dengan CI (5,1-50,1), artinya jarak rumah yang dekat berpeluang 16,1 kali akan lebih aktif ke Posyandu dibandingkan dengan jarak rumah yang jauh di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022.

PEMBAHASAN

Hubungan antara Pengetahuan dengan Kunjungan ibu ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022

Proporsi kunjungan ibu ke Posyandu pada responden yang berpengetahuan baik sejumlah 40 orang (48,2%) lebih banyak bila dibandingkan dengan responden yang berpengetahuan kurang baik hanya 12 orang (14,5%). Hasil uji statistik dengan uji *chi square* diperoleh nilai $p = 0,000 < 0,05$ maka secara statistik pada $\alpha 0,05$, ada hubungan yang bermakna antara Pengetahuan ibu dengan kunjungan ibu ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022.

Hasil analisa juga diperoleh nilai OR : 22,5 dengan CI (6,5-77,1), artinya ibu yang berpengetahuan baik tentang posyandu berpeluang 22,5 kali akan lebih aktif ke Posyandu

dibandingkan dengan ibu berpendidikan kurang di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022.

Kunjungan ibu ke Posyandu kurang aktif kemungkinan ibu kurang mengetahui manfaat kunjungan keposyandu terhadap kesehatan anaknya. Sehingga ibu menganggap kurangnya perlu ke Posyandu setiap bulannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktarini, 2010, di posyandu kelurahan Malabero wilayah kerja Puskesmas Pasar Ikan Kecamatan Teluk Sgara Kota Bengkulu, yang mendapatkan hasil ada hubungan yang *significant* antara pengetahuan ibu dengan kunjungan ibu ke Posyandu dengan *p value* 0.001

Menurut Poerwanto (2009) belajar merupakan proses psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif manusia dengan lingkungannya dan menghasilkan perubahan - perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai yang bersifat menetap. Perubahan dapat berupa sesuatu yang baru segera nampak dalam perilaku nyata atau yang masih tersembunyi, mungkin juga hanya berupa penyempurnaan terhadap hal yang sudah dipelajari.

Faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam bidang kesehatan yaitu : latar belakang, kepercayaan dan kesiapan mental serta sarana dan faktor pencetus dari tingkat pengetahuan seseorang tinggi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan formalnya yang dapat mempengaruhi perilaku yang mau menerima sesuatu yang baru. Dimana perubahan perilaku tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu : perubahan alamiah (*natural change*), perubahan terencana (*planned change*), dan kesadaran untuk berubah (*Readness to change*).

Hubungan Pekerjaan ibu dengan kunjungan ibu ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022

Proporsi kunjungan ibu ke Posyandu pada responden yang tidak bekerja sejumlah 48 orang (57,8%) lebih banyak bila dibandingkan dengan responden yang bekerja hanya 4 orang (4,8%). Hasil uji statistik dengan uji *chi square* diperoleh nilai $p = 0,000 < 0,05$ maka secara statistik pada $\alpha 0,05$, ada hubungan yang bermakna antara pendidikan ibu dengan kunjungan ibu ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022.

Hasil analisa juga diperoleh nilai OR : 21,8 dengan CI (6,2-76,7), artinya ibu yang tidak bekerja berpeluang 21,8 kali akan lebih aktif ke Posyandu dibandingkan dengan ibu yang bekerja di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022.

Kunjungan ibu ke posyandu kurang aktif kemungkinan disebabkan pekerjaan ibu yang tidak bias ditinggalkan, sedangkan dirumahnya tidak ada orang yang bisa membawa anaknya ke Posyandu. Untuk imunisasi dan menimbang anaknya bias ibu bawa ke dokter praktek yang tidak mengganggu jadwal kerjanya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mulyati (2010) di Posyandu Desa Mendala Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Semarang: yang mendapatkan hasil ada hubungan yang bermakna antara pekerjaan ibu dengan kunjungan ibu ke Posyandu dengan *p value* 0.004

Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menafkahi diri dan keluarganya dimana pekerjaan membuat tidak ada mengatur bebas karena tidak ada etika yang mengatur. Pekerjaan dianggap sebagai yang bersifat amal yang muncul atas dasar belas kasihan atau lebih jauh karena adanya rasa mencintai sesama manusia. Tentunya bagi para penstudi kesejahteraan, pemberian pertolongan, istilah awalnya dan berkembang menjadi pemberdayaan manusia akan lebih efektif dan efisien kalau diperkuat dengan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan nilai (*value*).

Hubungan Jarak rumah dengan kunjungan ibu ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022

Proporsi kunjungan ibu ke Posyandu pada responden dengan jarak rumah dekat sejumlah 46 orang (54,4%) lebih banyak bila dibandingkan dengan jarak rumah jauh hanya 6 orang (7,2%). Hasil uji statistik dengan uji *chi square* diperoleh nilai $p = 0,010 < 0,05$ maka secara statistik pada $\alpha 0,05$, ada hubungan yang bermakna antara jarak rumah dengan kunjungan ibu ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022.

Hasil analisa juga diperoleh nilai OR : 16,1 dengan CI (5,1-50,1), artinya jarak rumah yang dekat berpeluang 16,1 kali akan lebih aktif ke Posyandu dibandingkan dengan jarak rumah yang jauh di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022.

Ketidak aktifan ibu ke Posyandu kemungkinan disebabkan jarak rumahnya yang jauh, dan tidak punya kendaraan yang mengantar sehingga ibu malas ke Posyandu.

Keterjangkauan Pelayanan, jarak membatasi kemampuan dan kemauan wanita untuk mencari pelayanan, terutama jika sarana transportasi yang tersedia terbatas, komunikasi sulit dan di daerah tersebut tidak tersedia tempat pelayanan.

Hasil penelitian Oktarini, 2010, di posyandu kelurahan Malabero di Wilayah kerja Puskesmas Pasar Ikan Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, menyatakan ada hubungan antara jarak rumah dengan keaktifan ibu keposyandu dengan p value 0.001

Wulandari (2006) menyatakan bahwa masalah utama yang timbul pada pelaksanaan Posyandu adalah karena rumah ibu balita mungkin jauh dari pusat kesehatan terdekat atau posyandu, jarak dikatakan dekat bila jarak tempuhnya kurang dari 15 menit atau mudah dijangkau dengan kendaraan, ataupun bila berjalan kaki tidak lebih dari 3 km saja.

Jarak rumah dengan tempat pelayanan kesehatan. Pada umumnya pasien-pasien atau ibu balita akan mencari tempat pertolongan kesehatan ke fasilitas kesehatan yang berlokasi di dekat tempat tinggal mereka seperti posyandu. Bila karena alasan tertentu mereka mendatangi tempat pelayanan yang jauh maka petugas klinik tersebut harus mampu membantu dan menjelaskan fasilitas kesehatan terdekat yang dapat memberikan perawatan dan pelayanan kesehatan lanjutan. Fasilitas kesehatan tersebut harus memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk melayani berbagai keperluan pemulihan kondisi kesehatan, pertolongan gawat darurat yang memadai atau pelayanan yang komprehensif bagi pasien-pasien yang membutuhkan (Saifuddin, 2009).

Metode pengobatan yang memiliki ketergantungan yang besar pada fasilitas pelayanan akan sulit dilanjutkan apabila pasien tidak mempunyai kemampuan untuk menjangkau fasilitas pelayanan fasilitas pelayanan tertentu. Oleh karena itu, pasien juga harus diinformasikan beberapa metode alternatif (tidak tergantung dengan fasilitas pelayanan misalnya penyediaan toko obat, apotik desa, polindes) yang merupakan perpanjangan tangan puskesmas (Saifuddin, 2009).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Ada hubungan pengetahuan ibu dengan kunjungan ibu membawa balita ke posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022.
2. Ada hubungan pekerjaan dengan kunjungan ibu membawa balita ke posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022.
3. Ada hubungan Jarak rumah ke Posyandu dengan kunjungan ibu membawa balita ke posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten PALI Tahun 2022.

Referensi

Atin, 2010, *Tugas Multimedia, Iklan Posyandu dengan tema "Anakku sehat dengan Posyandu"* Presented by: Published on Mar 26, diakses 23 April 2022

- Ambarwati, R.E.,Wulandari, D.(2009).Asuhan Kebidanan Nifas.Jogjakarta:Mitra Cendika Press.
- Depkes RI, 2010), Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, Jakarta
- Depkes RI, 2009, *Posyandu*. Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Jakarta.
- Dinkes Kabupaten Lahat, 2013, *Profil Kesehatan Kabupaten Bayuasin Tahun 2013*, Penerbit Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
- Hoston,2001 *Mempengaruhi kunjungan ke prevented through posyandu pdfs are hosted onmakanan yang. ... Houston, TX 77058, USA. Houston, TX 77034, USA. League City, TX 77573, USA.*
- Kathleen Chamid,2008, *Energi Protein dan Gambaran Status Gizi Serta Hubungannya dengan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya pada Anak Balita di Posyandu Penerbit*,"Majalah Pangan Media Komunikasi & Informasi 17 (52) Okt-Des 2008 di akses 23 April 2022
- Muaris, Indah.(2006) Lauk Bergizi Untuk anak balita.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Notoatmodjo S, 2011 *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Pembangunan Kesehatan Nasional, 2009, *Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009*. Jakarta.
- Purwanto Heri, 2009, *Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan* , Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Puskesmas Balai agung, 2014, *Laporan Tahunan Puskesmas Balai Agung*, Penerbit Bagian Tata Usaha Puskesmas.
- Saifudin, 2009 *Peran Serta Kader Posyandu* Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Jakarta
- Sutomo, B & angraini, D.Y., *Makanan Sehat Pendamping ASI*. Demedia.Jakarta
- Uripi,V.2004.*Menu Sehat Untuk Balita*.Penerbit Puspa Swara, Jakarta.